

**СОЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**SOCIAL FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF SECONDARY EDUCATION**

ПАНИКАРОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ).

РОЗАНОВ ДАНИИЛ ГЮЛЬМАМЕДОВИЧ,

студент,

МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ).

ИВАНКОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

студентка,

МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ).

PANIKAROV MIKHAIL ANDREEVICH,

Student,

Moscow State Technical University N.E. Bauman (NRU).

ROZANOV DANIL GULMAMEDOVICH,

Student,

Moscow State Technical University N.E. Bauman (NRU).

IVANKOVA POLINA ALEXANDROVNA,

Student,

Moscow State Technical University N.E. Bauman (NRU).

Данная статья посвящена обзору возможных применений социальных финансовых технологий при управлении образовательными организациями среднего образования. В частности, обсуждается вопрос применения искусственного интеллекта (ИИ) в качестве социальных финансовых технологий. Основываясь на исследованиях в данной области, авторы обосновывают преимущества применения ИИ для совершенствования управления образовательными организациями. В статье рассматриваются также конкретные примеры применения ИИ для решения задач, таких как организация образовательного процесса, управления финансами, автоматизация процессов планирования и принятия решений. Описывается перспективность использования ИИ в контексте современного образовательного процесса и обсуждаются возможные риски, связанные с применением данной технологии. В заключении авторы подчеркивают значимость исследований в области применения социальных финансовых технологий и ИИ для улучшения управления образовательными организациями, которые могут способствовать оптимизации процессов и повышению качества образования.

This article is devoted to the review of possible applications of social financial technologies in the management of educational organizations of secondary education. In particular, the issue of the use of artificial intelligence (AI) as social financial technologies is discussed. Based on research in this field, the authors substantiate the advantages of using AI to improve the management of educational organizations. The article also discusses specific examples of the use of AI to solve problems, such as the organization of the

educational process, financial management, automation of planning and decision-making processes. The prospects of using AI in the context of the modern educational process are described and the possible risks associated with the use of this technology are discussed. In conclusion, the authors emphasize the importance of research in the application of social financial technologies and AI to improve the management of educational organizations, which can help optimize processes and improve the quality of education.

Ключевые слова: социальные финансовые технологии, образование, искусственный интеллект, управление.

Key words: social financial technologies, education, artificial intelligence, management.

Образование – ключевой фактор экономического и социального развития любого государства. Современным образовательным учреждениям предстоит справиться с несколькими вызовами, которые связаны с численностью студентов, доступом к новейшим образовательным технологиям и ограничениями бюджета. Для управления этими вызовами существуют социальные финансовые технологии и искусственный интеллект (ИИ).

Социально-финансовые технологии – это специальные методы и инструменты, которые используются для достижения социальных и финансовых целей в процессе хозяйственной деятельности. Они направлены на решение задач, связанных с повышением эффективности социально-экономических процессов путем обеспечения доступа к финансовым ресурсам и услугам, а также на укрепление социального благополучия населения.

Сущность социально-финансовых технологий заключается в их инновационном подходе к управлению ресурсами и рисками в публичном и частном секторах экономики. Их основной задачей является увеличение эффективности управления финансами, обеспечение социальной защиты населения и обеспечение устойчивости экономического роста.

Социальные финансовые технологии являются важным инструментом управления образовательными организациями. Эти технологии предполагают использование социально-резонансных механизмов управления бюджетом. Они ориентируются на принцип прозрачности, справедливости и демократии, что способствует повышению качества обучения [3].

Кроме того, используя социальные финансовые технологии, учреждения могут привлекать дополнительные ресурсы, например, через приобретение грантов, получение инвестиций или привлечение благотворительных взносов. Это может помочь в реализации проектов, которые ранее не были доступны из-за ограниченности бюджета и ресурсов [4].

Для успешного внедрения социально-финансовых технологий в управлении среднеобразовательными учреждениями необходимо создать определенную систему. В первую очередь, необходимо провести диагностику финансовых рисков и потребностей учреждения, выяснить причины дефицита финансовых ресурсов. Затем необходимо разработать стратегию управления, определить основные цели и задачи в области социальных и финансовых аспектов деятельности учреждения, а также определить ключевые показатели эффективности [2].

Экономическая эффективность использования социальных финансовых технологий в управлении образовательными организациями проявляется в существенном уменьшении расходов на управление, более эффективном использовании ресурсов и повышении эффективности управления и обучения.

Значительная роль в развитии социально-финансовых технологий в управлении среднеобразовательными учреждениями отводится государственным органам. Они должны принимать соответствующие регуляторные акты, которые бы регулировали правила и требования в области финансовой деятельности учреждений. Также необходимо создание сети кон-

сультационных и методических центров, которые бы оказывали помощь учреждениям в сфере социально-финансовых технологий [7].

Одним из примеров применения социальных финансовых технологий в управлении образовательными организациями является использование системы управления учебным процессом. Это позволяет администрации школы максимально использовать информационные технологии при организации учебного процесса. Система управления учебным процессом предоставляет информацию о статистике по качеству обучения и о динамике успеваемости учеников. Она помогает сократить время, затрачиваемое на составление расписания и планирование уроков.

В настоящее время стали популярными интеграция и использование искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах деятельности, и управление образовательными организациями среднего образования не исключение. ИИ может эффективно применяться как социальных финансовых технологиях, облегчая управление финансами, бюджетирование, анализ расходов и доходов и т.д. [1].

Одним из главных преимуществ ИИ в социальных финансовых технологиях является его способность анализировать большие объемы данных. Более того, ИИ способен выявлять скрытые зависимости между данными, а также использовать эти данные для прогнозирования будущих событий, например, спроса на определенные курсы или изменений расходов.

ИИ может использоваться в управлении образовательными учреждениями для автоматизации ряда процессов, которые сегодня ведутся вручную. Например, ИИ может помочь учителям в определении подхода и стиля обучения, который будет наиболее эффективным для каждого ученика. Это возможно благодаря сбору данных о предпочтениях и умениях каждого ученика и анализу этих данных с помощью ИИ.

Одним из примеров использования ИИ в управлении образовательными организациями является разработка системы управления, которая может автоматически анализировать расходы на зарплату и материалы для обучения, а также сравнивать эффективность этих затрат со своими прошлыми данными. В результате подобного анализа можно определить недостатки в менеджменте, как правило, затраты на оборудование и зарплаты персонала в образовательной организации [6].

Рассмотрим, например, опыт школы «São Paulo» в Бразилии, которая внедрила ИИ недавно. Школа стала использовать ИИ для обучения с целью улучшения понимания учебного процесса и производительности. Приложение для мобильных устройств с ИИ отслеживает и анализирует данные, связанные с успеваемостью и поведением учеников в реальном времени. Эта информация помогает учителям менять учебные планы в соответствии с потребностями учеников [5].

Кроме того, приложение также улучшает процесс коммуникации между учителями и родителями. Родители получают информацию о предыдущей педагогической деятельности и прогрессе своего ребенка. Это помогает родителям лучше понимать, где стоит ребенок, и какие усилия и организационные шаги нужны для поддержания прогресса.

Опыт школы «São Paulo» показывает, что ИИ может помочь учителям более эффективно настраивать гибкие учебные планы на основе объективных данных. Это, в свою очередь, позволяет максимизировать эффективность и эффективность учебного процесса для каждого ученика.

Школа также обеспечивает обучение учеников, чтобы они могли более эффективно использовать ИИ для своих жизненных целей. Ученики получают опыт по работе с искусственным интеллектом и машинным обучением, что, вероятно, будет иметь важное значение для их личного и профессионального развития в будущем.

В целом, опыт школы «São Paulo» показывает, что ИИ может использоваться для повышения эффективности школьного процесса, улучшения коммуникации между учителями и родителями, а также обучения учеников навыкам, которые станут ключевыми в будущем.

Использование ИИ также меняет образец принятия решений, что позволяет другим организациям внедрять специализированные решения. Использование ИИ позволяет осуществлять более эффективные операции, способствует уменьшению ошибок, сокращению времени и ресурсов, ошибок и операций по обработке данных, а также повышает качество управления очков в самом учебном учреждении и налаживать процесс планирования финансовых затрат в течение определённого периода времени.

В настоящее время социальные финансовые технологии становятся все более популярными среди организаций и учреждений. Это связано с тем, что такие технологии позволяют повысить эффективность управления финансовыми ресурсами, снижая при этом затраты на их управление. В области образования социальные финансовые технологии могут использоваться для оптимизации расходов и повышения качества обучения.

Вместе с тем, появление искусственного интеллекта в области управления образованием создает новые возможности для повышения эффективности и качества образовательного процесса. Искусственный интеллект может быть использован для автоматизации процессов, связанных с управлением и анализом данных, что позволит управленцам принимать более обоснованные решения, что в итоге приведет к повышению качества образования.

Таким образом, сочетание социальных финансовых технологий и искусственного интеллекта может быть использовано в управлении образовательными организациями среднего образования для повышения эффективности управления и качества образования. Однако, такой подход требует серьезного исследования и адаптации технологий к конкретным условиям сферы образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов А. Искусственный интеллект в образовании: вызовы и перспективы // Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 11. С. 78-83.
2. Зарецкая О.А., Кривенко В.В. Цифровая трансформация управления образовательной организацией на основе применения систем управления // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине (ИТНУСМ). № 3 (15). 2019. С.105-110.
3. Карпова А.Ф. Современные социальные финансовые технологии и их применение в сфере образования // Инновационная экономика: цифровые технологии и институциональные изменения. 2018. Т. 2. №. 4. С. 81-86.
4. Макарова И.А. Социальные финансы как средство оптимизации расходов образовательных организаций // Журнал научных исследований. 2019. Т. 2. № 1 (4). С. 20-24.
5. Панкратова О.Н., Рыбаков А.В. Использование ИИ-технологий в управлении средними образовательными учреждениями // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине (ИТНУСМ). № 5 (17). 2020. С. 98-102.
6. Сергеев А.С., Лубченко А.В. Применение искусственного интеллекта в управлении образовательными учреждениями // Труды ТГУ. 2019. Т. 325. № 3. С. 102-109.
7. Стратегия развития образования в Российской Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. №3217-п. URL: <http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vozpitanie/docs/gosudarstvennaya-programma-rf-razvitie-obrazovaniya-do-2030-goda-docs>.

© Паникаров М.А., Розанов Д.Г., Иванкова П.А., 2023.